

PEER REVIEW REPORT

Peer review report for:

Piveta, M. N., Trindade, N. R., Scherer, F. L., Soares, S. S., Lopes, L. F. D (2025). Efeitos mediadores da orientação para o mercado na relação entre incerteza ambiental de mercado e capacidade adaptativa. *RAE-Revista de Administração de Empresas*, 65(6), e2024-0372. <http://dx.doi.org/10.1590/S0034-759020250611>

How to cite this peer review report:

Piveta, M. N., Trindade, N. R., Scherer, F. L., Soares, S. S., Lopes, L. F. D (2025). Peer review report for: Efeitos mediadores da orientação para o mercado na relação entre incerteza ambiental de mercado e capacidade adaptativa. *RAE-Revista de Administração de Empresas*, 65(6), e2024-0372. *Zenodo*. <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17460648>

Disclaimer: The content of the Peer Review Report is the full copy of the reviewers' and authors' reports. Typing and punctuation errors are not edited.

Reviewers:

Isabel Cristina Scafuto , Universidade Nove de Julho, Programa de Gestão de Projetos, São Paulo, SP, Brazil
Fellipe Silva Martins , Universidade Presbiteriana Mackenzie, Programa de Pós-Graduação em Administração, São Paulo, SP, Brazil.

ROUND 1

Reviewer 1 Report

Reviewer: Isabel Cristina Scafuto

Date review returned: 23-Sep-2024

Recommendation: Major Revision

Please state any conflict(s) of interest that you have in relation to the review of this paper (state "none" if this is not applicable).

None

Comments to the Author

Agradeço aos autores pela submissão de seu artigo à RAE - Revista de Administração de Empresas. Este estudo sobre as orientações estratégicas, incertezas ambientais e seus efeitos nas capacidades organizacionais dinâmicas em empresas de base tecnológica aborda um tema de grande relevância para a gestão contemporânea. A investigação das relações entre orientação para o mercado, incertezas de mercado e capacidade adaptativa organizacional, especialmente no contexto da pandemia de COVID-19, oferece ideias importantes para acadêmicos e praticantes. Embora o artigo demonstre um esforço considerável na coleta e análise de dados em um período desafiador, e potencialmente possa oferecer contribuições interessantes, existem aspectos que necessitam de aprimoramento para melhor comunicar a importância e o escopo do estudo.

Começando pela introdução. A introdução apresentada, embora contenha informações relevantes, apresenta várias falhas estruturais e de conteúdo que comprometem sua eficácia. O parágrafo inicial precisa capturar a atenção do leitor e estabelecer claramente a relevância do tema, pois foca excessivamente em citações e terminologia especializada em vez de apresentar um contexto mais amplo ou um problema do mundo real. Por que as orientações estratégicas, as incertezas ambientais e seus efeitos nas capacidades organizacionais dinâmicas são um tema relevante para a pesquisa em estratégia organizacional? Os autores citam uma série de autores, mas como abordam isso? Apesar de pouco ter sido estudado sob a perspectiva dimensional teórica de mercado das orientações e incertezas na capacidade dinâmica adaptativa, por que seria relevante? A revisão da literatura da introdução, embora informativa, não indica a literatura relevante sobre o tema do artigo, indicando a lacuna de conhecimento. O fato de não ter sido pesquisado não indica a lacuna de conhecimento.

O primeiro parágrafo deve Estabelecer a Relevância. Como foi dito, começar situando o tópico dentro de um contexto mais amplo que seja significativo e relevante para o campo. Isso ajuda a comunicar ao leitor porque o tópico é importante. É preciso explicar a Importância do Problema, discutindo as implicações ou consequências do problema para destacar sua importância. Introduza o Objetivo da Pesquisa, estabelecendo a principal questão de pesquisa ou objetivo que o artigo abordará.

Após este primeiro parágrafo, ao introduzir o tópico geral, fornecendo uma breve visão geral sobre ele. Isso prepara o terreno e fornece o contexto necessário, a seguir afunilar para um problema ou questão específica que seja particularmente premente ou significativa dentro deste contexto mais amplo. Em seguida, no próximo parágrafo, explicar importante ou urgente. Um aspecto a considerar é que colocar uma série de referências entre parênteses não indica o que tocam sobre o assunto e como levam à uma lacuna.

Novamente na seção identificada como base teórica e hipóteses de pesquisa, os autores novamente repetem aspectos da introdução sem construir um argumento. Os autores procuram argumentar três hipóteses em conjunto, e não individualmente. Se os construtos são distintos, os argumentos também precisam ser.

Cada hipótese e todas as demais precisam de um argumento específico e não somente por existir pesquisa anterior, e que indiquem a relação. As hipóteses precisam de uma linha lógica de raciocínio que as justifique adequadamente.

Adicionalmente, existe muito argumento por citação, não somente aqui, mas ao longo do trabalho. Além disso, há um excesso de referências que não estão integradas de forma crítica, resultando em uma simples justaposição de estudos, o que enfraquece a profundidade da argumentação. A hipótese de mediação (H4) é insuficientemente justificada, faltando uma explicação clara sobre os mecanismos pelos quais a orientação para o mercado atua como mediadora. Para melhorar, seria necessário um encadeamento mais sólido entre as ideias, integração crítica das referências, e uma formulação mais específica e inovadora das hipóteses, além de uma justificativa mais detalhada para a hipótese de mediação, explicando claramente os processos que a sustentam.

Os resultados apresentados no documento são interessantes, especialmente no que tange à validade e confiabilidade do modelo utilizado, que apresentou bom ajuste, indicando que as conclusões obtidas são confiáveis. No que diz respeito aos efeitos diretos, a orientação para o mercado (OM) indica uma influência positiva e significativa na capacidade adaptativa (CADP) das organizações ($\beta = 0,411$, $p < 0,001$), sugerindo que uma maior orientação para o mercado aumenta a capacidade de adaptação das organizações. Além disso, a incerteza ambiental de mercado (IAM) também possui uma relação positiva tanto com a OM ($\beta = 0,264$, $p = 0,003$) quanto com a CADP ($\beta = 0,253$, $p = 0,013$), indicando que a incerteza no ambiente de mercado reforça tanto a orientação para o mercado quanto a adaptabilidade das organizações. O estudo ainda revela um efeito de mediação, no qual a OM medeia a relação entre IAM e CADP ($\beta = 0,108$, $p = 0,022$), sugerindo que a orientação para o mercado é o mecanismo pelo qual a incerteza ambiental afeta a capacidade adaptativa. Esses efeitos são estatisticamente significativos ($p < 0,05$), com coeficientes β que indicam efeitos de pequenos a moderados, sendo o impacto mais forte o da OM na CADP ($\beta = 0,411$). Esses achados podem ser explorados para organizações que buscam aumentar sua adaptabilidade em mercados incertos, sugerindo que a OM pode ser uma estratégia eficaz para lidar com essas incertezas. Concluindo, os resultados são significativos porque oferecem evidências empíricas de que a orientação para o mercado é um fator crucial para a adaptabilidade organizacional, com implicações importantes para a gestão estratégica em ambientes de negócios dinâmicos.

Neste tipo de trabalho específico, a inclusão de variáveis de controle nas SEM tem sido reconhecida na literatura como uma prática importante. Estudos destacam que as variáveis de controle ajudam a reduzir vieses, aumentando a precisão das estimativas dos efeitos entre variáveis latentes ou observáveis.

A seção de discussão do artigo apresenta uma interpretação alinhada com as hipóteses testadas, mas poderia ser aprimorada em alguns aspectos. Primeiramente, a discussão é excessivamente descritiva e reitera de maneira previsível os achados empíricos, sem um aprofundamento crítico sobre o impacto desses resultados no campo de estudo. Embora a seção relacione adequadamente os resultados com a literatura existente, falta uma análise mais profunda sobre como essas descobertas desafiam, expandem ou complementam o conhecimento atual. É preciso ter uma contribuição. Além disso, a discussão se limita a explicar como os resultados confirmam as hipóteses, mas não explora adequadamente os resultados inesperados ou divergentes, que poderiam abrir novas perspectivas e direcionar pesquisas futuras. A seção também carece de uma reflexão sobre os mecanismos subjacentes que podem explicar a mediação da orientação para o mercado entre a incerteza ambiental e a capacidade adaptativa, o que deixaria a argumentação mais robusta e teórica. Outro ponto de melhoria é a falta de conexão entre as implicações práticas e teóricas; ao se limitar a destacar a relevância da orientação para o mercado, a discussão perde a oportunidade de explorar o impacto mais amplo dos achados no desenvolvimento de novas teorias organizacionais e práticas empresariais inovadoras.

Embora eu aprecie o esforço e considere que o trabalho aborda um tema importante, levando em conta como o trabalho foi conduzido e seu conteúdo, acredito que ainda há necessidade de melhorias. Parabênizo os autores pelo trabalho realizado até o momento.

Atenciosamente,

A Revisora

Reviewer 2 Report

Reviewer: Fellipe Silva Martins

Date review returned: 22-Oct-2024

Recommendation: Major Revision

Please state any conflict(s) of interest that you have in relation to the review of this paper (state “none” if this is not applicable).

None

Comments to the Author

Prezados autores,

Gostaria de parabenizá-los pela pesquisa apresentada no manuscrito intitulado “Efeitos da Orientação para o Mercado e Incerteza Ambiental de Mercado na Capacidade Adaptativa”. O tema é de grande relevância para a academia, e a abordagem escolhida contribui para uma área de interesse crescente, especialmente no que diz respeito à adaptação organizacional em ambientes voláteis. O esforço em integrar conceitos como a incerteza ambiental e a orientação para o mercado é digno de nota e oferece potencial para gerar insights significativos tanto para a teoria quanto para a prática.

Título

O título poderia ser ajustado para refletir com mais precisão o modelo teórico que vocês apresentam. Atualmente, ele sugere que a relação principal seja entre “Orientação para o Mercado” e “Capacidade Adaptativa”, enquanto o modelo (Figuras 1 e 2) aponta para uma mediação envolvendo “Incerteza Ambiental” e “Orientação para o Mercado”. A clareza nesse ponto ajudaria a alinhar as expectativas do leitor com o conteúdo real do trabalho.

Introdução

A introdução apresenta os três conceitos centrais, mas sugiro que as citações iniciais sejam reorganizadas para refletir mais claramente a relação entre cada conceito e as referências mencionadas. Também, enquanto o trabalho de Wang e Ahmed é fundamental, seria interessante incorporar trabalhos mais recentes para enriquecer a argumentação e mostrar a evolução desse campo.

Além disso, a justificativa da lacuna teórica poderia ser fortalecida. A afirmação de que não existem estudos que examinem simultaneamente a relação entre os três constructos não constitui, por si só, uma lacuna teórica robusta. Sugiro explicar por que a interação específica desses três elementos é relevante e merece ser investigada, destacando a importância para o avanço do conhecimento na área.

A contribuição teórica também pode ser mais enfatizada no final da introdução, apontando com maior clareza o que foi aprendido a partir dos resultados e como isso adiciona valor ao campo de estudo.

Revisão de Literatura e Hipóteses

A primeira hipótese pode ser aprimorada. Como a literatura sugere, a “Orientação para o Mercado” é frequentemente considerada um constructo de segunda ordem, e talvez não seja necessário testar sua relação com os constructos de primeira ordem, já que isso já foi amplamente explorado em estudos anteriores. Sugiro revisar a consistência do modelo nesse ponto.

As outras hipóteses parecem bem estruturadas, mas vejo espaço para incluir na introdução elementos da argumentação que justificam melhor a relevância de investigar esses três constructos juntos.

Metodologia e Resultados

A seção de metodologia poderia omitir a discussão sobre a lacuna teórica, já que este ponto é mais adequado à introdução. Além disso, sugeriria um teste adicional para verificar se há diferenças nos resultados quando a amostra inclui gestores/proprietários, dado o potencial viés de resposta nesse grupo.

Também seria útil incluir o questionário completo no final do trabalho, e esclarecer quais itens pertencem a quais escalas, evitando dúvidas sobre a validade das medições e possíveis perdas de itens durante o processo de limpeza dos dados.

Discussão

A seção de discussão poderia ser expandida para evitar simplificações e oferecer uma análise mais profunda dos achados. Em vez de apenas reafirmar o que a literatura já sugere, seria interessante explorar os motivos pelos quais os resultados ressoam com os estudos anteriores e como esses achados podem abrir novas oportunidades de pesquisa.

Por fim, a conclusão poderia ser menos prescritiva, considerando a natureza exploratória do modelo. Sugiro também revisar a afirmação de que o modelo “traz insights valiosos”, já que, tecnicamente, o modelo testa hipóteses e não gera insights por si só.

Encerramento

Em resumo, acredito que o manuscrito tem um grande potencial e pode fazer uma contribuição importante para a literatura. Com os ajustes sugeridos, especialmente em termos de clareza no modelo teórico e maior profundidade na discussão dos resultados, o trabalho certamente ganhará ainda mais relevância. Encorajo vocês a continuar desenvolvendo esse tema e aprimorando o manuscrito. Estou certo de que, com esses ajustes, ele pode oferecer valiosas contribuições para a área.

Atenciosamente,

Revisor anônimo

Author's response

Prezados Editora chefe Juliana Bonomi e Editor Associado Fernando Serra,

Gostaríamos de expressar nossa sincera gratidão a vocês e aos revisores da RAE - Revista de Administração de Empresas por terem revisado nosso manuscrito ID RAE-2024-0372 agora intitulado “Efeitos mediadores da Orientação para o Mercado na Relação entre Incerteza Ambiental de Mercado e Capacidade Adaptativa”. Receber a notícia de que nosso trabalho foi considerado para esta fase é extremamente gratificante e motivo de grande alegria para nós.

Valorizamos imensamente o tempo e o esforço dedicados pelos revisores para analisar minuciosamente nosso trabalho e oferecer sugestões valiosas para aprimorá-lo. Suas contribuições foram de fundamental importância para o aperfeiçoamento do artigo, e nos empenhamos diligentemente em incorporar todas as suas sugestões. Agora, com o artigo revisado e ajustado, nos sentimos ainda mais confiantes em relação à qualidade e relevância do nosso trabalho.

Estamos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas adicionais ou fornecer mais informações, caso seja necessário. Agradecemos novamente pela atenção e pela consideração do nosso trabalho.

REVISÃO SOLICITADA	ALTERAÇÕES REALIZADAS
<p><i>Editor Associado</i></p>	
<p>Título e Introdução</p> <p><i>Um ajuste no título pode alinhar ainda mais com o conteúdo do modelo teórico. Além disso, a introdução pode ganhar clareza ao enfatizar a importância prática e acadêmica do tema, situando melhor a pesquisa no campo.</i></p>	<p><i>Agradecemos o parecer. O título foi alterado para “Efeitos mediadores da Orientação para o Mercado na Relação entre Incerteza Ambiental de Mercado e Capacidade Adaptativa”.</i></p> <p><i>Na introdução, buscou-se incorporar todas as sugestões fornecidas reestruturando-a completamente.</i></p>
<p>Hipóteses e Argumentação</p> <p><i>Os revisores sugerem que as hipóteses tenham uma linha de raciocínio mais consistente, com integração crítica das referências para justificar as relações propostas.</i></p>	<p><i>Agradecemos o parecer fornecido. Foram acrescentados parágrafos antecedentes à formulação e apresentação das quatro hipóteses, com o objetivo de incluir uma abordagem crítica, sustentada pelas interrelações teóricas analisadas.</i></p>
<p>Discussão</p> <p><i>A seção de discussão tem potencial para ser expandida, oferecendo uma reflexão mais profunda dos resultados e suas implicações práticas e teóricas.</i></p>	<p><i>A sugestão foi prontamente atendida, e a seção de discussão foi ampliada, proporcionando uma reflexão mais aprofundada sobre os resultados obtidos e suas implicações tanto práticas quanto teóricas.</i></p>

REVISÃO SOLICITADA	ALTERAÇÕES REALIZADAS
<p>Revisor: 1</p> <p>Introdução</p> <p>O parágrafo inicial precisa capturar a atenção do leitor e estabelecer claramente a relevância do tema, pois foca excessivamente em citações e terminologia especializada em vez de apresentar um contexto mais amplo ou um problema do mundo real. Por que as orientações estratégicas, as incertezas ambientais e seus efeitos nas capacidades organizacionais dinâmicas são um tema relevante para a pesquisa em estratégia organizacional?</p> <p>Os autores citam uma série de autores, mas como abordam isso?</p> <p>Apesar de pouco ter sido estudado sob a perspectiva dimensional teórica de mercado das orientações e incertezas na capacidade dinâmica adaptativa, por que seria relevante?</p> <p>A revisão da literatura da introdução, embora informativa, não indica a literatura relevante sobre o tema do artigo, indicando a lacuna de conhecimento. O fato de não ter sido pesquisado não indica a lacuna de conhecimento.</p> <p>O primeiro parágrafo deve Estabelecer a Relevância. Como foi dito, começar situando o tópico dentro de um contexto mais amplo que seja significativo e relevante para o campo. Isso ajuda a comunicar ao leitor porque o tópico é importante. É preciso explicar a Importância do Problema, discutindo as implicações ou consequências do problema para destacar sua importância. Introduza o Objetivo da Pesquisa, estabelecendo a principal questão de pesquisa ou objetivo que o artigo abordará.</p> <p>Após este primeiro parágrafo, ao introduzir o tópico geral, fornecendo uma breve visão geral sobre ele. Isso prepara o terreno e fornece o contexto necessário, a seguir afunilar para um problema ou questão específica que seja particularmente premente ou significativa dentro deste contexto mais amplo.</p> <p>Em seguida, no próximo parágrafo, explicar importante ou urgente. Um aspecto a considerar é colocar uma série de referências entre parênteses não indica o que tocam sobre o assunto e como levam à uma lacuna.</p>	<p>Agradecemos o parecer. O parágrafo inicial foi reescrito buscando capturar a atenção do leitor por meio da ampliação da contextualização, redução da utilização de terminologia técnica e ênfase na importância do problema.</p> <p>Os demais parágrafos da introdução também foram totalmente reformulados de modo a atender as recomendações manifestadas.</p>

REVISÃO SOLICITADA	ALTERAÇÕES REALIZADAS
<p>Base Teórica e Hipóteses de Pesquisa</p> <p>Novamente na seção identificada como base teórica e hipóteses de pesquisa, os autores novamente repetem aspectos da introdução sem construir um argumento. Os autores procuram argumentar três hipóteses em conjunto, e não individualmente. Se os construtos são distintos, os argumentos também precisam ser.</p> <p>Cada hipótese e todas as demais precisam de um argumento específico e não somente por existir pesquisa anterior, e que indiquem a relação. As hipóteses precisam de uma linha lógica de raciocínio que as justifique adequadamente.</p> <p>Adicionalmente, existe muito argumento por citação, não somente aqui, mas ao longo do trabalho. Além disso, há um excesso de referências que não estão integradas de forma crítica, resultando em uma simples justaposição de estudos, o que enfraquece a profundidade da argumentação.</p> <p>A hipótese de mediação (H4) é insuficientemente justificada, faltando uma explicação clara sobre os mecanismos pelos quais a orientação para o mercado atua como mediadora. Para melhorar, seria necessário um encadeamento mais sólido entre as ideias, integração crítica das referências, e uma formulação mais específica e inovadora das hipóteses, além de uma justificativa mais detalhada para a hipótese de mediação, explicando claramente os processos que a sustentam.</p>	<p>Agradecemos o parecer. Buscou-se melhorar a argumentação teórica para o embasamento das hipóteses. Além disso, a hipótese H1 foi ajustada conforme as orientações estendendo-se as modificações necessárias ao modelo teórico.</p> <p>Além disso, as demais sugestões foram atendidas de forma a aprimorar a seção base teórica e hipóteses de pesquisa. Evitou-se a repetição de aspectos da introdução, e as hipóteses foram apresentadas seguindo uma linha lógica de raciocínio para cada uma. As referências foram integradas de forma crítica, enriquecendo a argumentação e evitando a simples justaposição de estudos. A hipótese de mediação (H4) foi revisada, com uma explicação mais clara dos mecanismos de mediação e um encadeamento mais sólido das ideias, proporcionando uma justificativa mais detalhada e bem fundamentada.</p> <p>Ao final da seção foi inserida uma tabela que sumariza as hipóteses e suas principais sustentações teóricas.</p>

REVISÃO SOLICITADA	ALTERAÇÕES REALIZADAS
<p>Resultados</p> <p><i>Neste tipo de trabalho específico, a inclusão de variáveis de controle nas SEM tem sido reconhecida na literatura como uma prática importante. Estudos destacam que as variáveis de controle ajudam a reduzir vieses, aumentando a precisão das estimativas dos efeitos entre variáveis latentes ou observáveis.</i></p>	<p><i>Agradecemos a sugestão do revisor sobre a inclusão de variáveis de controle. No entanto, optamos por não as incluir no modelo SEM devido à limitação no poder estatístico da amostra. Embora a prática seja reconhecida na literatura, a inclusão de variáveis adicionais comprometeria a significância estatística das hipóteses propostas, dada a complexidade do modelo e o tamanho amostral. Assim, optamos por um modelo mais simplificado, garantindo maior robustez e confiabilidade nas conclusões.</i></p>
<p>Discussão dos Resultados</p> <p><i>Primeiramente, a discussão é excessivamente descritiva e reitera de maneira previsível os achados empíricos, sem um aprofundamento crítico sobre o impacto desses resultados no campo de estudo. Embora a seção relacione adequadamente os resultados com a literatura existente, falta uma análise mais profunda sobre como essas descobertas desafiam, expandem ou complementam o conhecimento atual. É preciso ter uma contribuição.</i></p> <p><i>Além disso, a discussão se limita a explicar como os resultados confirmam as hipóteses, mas não explora adequadamente os resultados inesperados ou divergentes, que poderiam abrir novas perspectivas e direcionar pesquisas futuras.</i></p> <p><i>A seção também carece de uma reflexão sobre os mecanismos subjacentes que podem explicar a mediação da orientação para o mercado entre a incerteza ambiental e a capacidade adaptativa, o que deixaria a argumentação mais robusta e teórica.</i></p> <p><i>Outro ponto de melhoria é a falta de conexão entre as implicações práticas e teóricas; ao se limitar a destacar a relevância da orientação para o mercado, a discussão perde a oportunidade de explorar o impacto mais amplo dos achados no desenvolvimento de novas teorias organizacionais e práticas empresariais inovadoras.</i></p>	<p><i>As sugestões foram atendidas na revisão da seção discussão dos resultados. A discussão foi reformulada para incluir uma análise crítica sobre como as descobertas desafiam, expandem ou complementam o conhecimento existente, apresentando uma contribuição mais clara para o campo. Também foram explorados os resultados inesperados ou divergentes, abrindo novas perspectivas para pesquisas futuras. A reflexão sobre os mecanismos subjacentes à mediação da orientação para o mercado foi aprofundada, tornando a argumentação mais robusta. Por fim, estabeleceu-se uma conexão mais clara entre as implicações práticas e teóricas, explorando o impacto dos achados no desenvolvimento de novas teorias organizacionais e práticas empresariais inovadoras.</i></p>

REVISÃO SOLICITADA	ALTERAÇÕES REALIZADAS
<p>Revisor: 2</p> <p>Título</p> <p>O título poderia ser ajustado para refletir com mais precisão o modelo teórico que vocês apresentam. Atualmente, ele sugere que a relação principal seja entre “Orientação para o Mercado” e “Capacidade Adaptativa”, enquanto o modelo (Figuras 1 e 2) aponta para uma mediação envolvendo “Incerteza Ambiental” e “Orientação para o Mercado”. A clareza nesse ponto ajudaria a alinhar as expectativas do leitor com o conteúdo real do trabalho.</p>	<p>Agradecemos o parecer. O título foi modificado para “Efeitos mediadores da Orientação para o Mercado na Relação entre Incerteza Ambiental de Mercado e Capacidade Adaptativa”</p>
<p>Introdução</p> <p>A introdução apresenta os três conceitos centrais, mas sugiro que as citações iniciais sejam reorganizadas para refletir mais claramente a relação entre cada conceito e as referências mencionadas. Também, enquanto o trabalho de Wang e Ahmed é fundamental, seria interessante incorporar trabalhos mais recentes para enriquecer a argumentação e mostrar a evolução desse campo.</p> <p>Além disso, a justificativa da lacuna teórica poderia ser fortalecida. A afirmação de que não existem estudos que examinem simultaneamente a relação entre os três constructos não constitui, por si só, uma lacuna teórica robusta. Sugiro explicar por que a interação específica desses três elementos é relevante e merece ser investigada, destacando a importância para o avanço do conhecimento na área.</p> <p>A contribuição teórica também pode ser mais enfatizada no final da introdução, apontando com maior clareza o que foi aprendido a partir dos resultados e como isso adiciona valor ao campo de estudo.</p>	<p>Agradecemos o parecer. A introdução foi reescrita e reestruturada para atender às considerações realizadas.</p>
<p>Base Teórica e Hipóteses de Pesquisa</p> <p>A primeira hipótese pode ser aprimorada. Como a literatura sugere, a “Orientação para o Mercado” é frequentemente considerada um constructo de segunda ordem, e talvez não seja necessário testar sua relação com os constructos de primeira ordem, já que isso já foi amplamente explorado em estudos anteriores. Sugiro revisar a consistência do modelo nesse ponto.</p> <p>As outras hipóteses parecem bem estruturadas, mas vejo espaço para incluir na introdução elementos da argumentação que justificam melhor a relevância de investigar esses três constructos juntos.</p>	<p>Agradecemos o parecer, a primeira hipótese foi adequada para “A orientação para o mercado está positivamente relacionada com a capacidade adaptativa” com os devidos ajustes no modelo conforme as recomendações.</p> <p>A introdução foi reescrita buscando atender à recomendação de justificar melhor a necessidade de estudar-se os três constructos simultaneamente.</p>

REVISÃO SOLICITADA	ALTERAÇÕES REALIZADAS
<p>Metodologia e Resultados</p> <p><i>A seção de metodologia poderia omitir a discussão sobre a lacuna teórica, já que este ponto é mais adequado à introdução. Além disso, sugeriria um teste adicional para verificar se há diferenças nos resultados quando a amostra inclui gestores/proprietários, dado o potencial viés de resposta nesse grupo. Também seria útil incluir o questionário completo no final do trabalho, e esclarecer quais itens pertencem a quais escalas, evitando dúvidas sobre a validade das medições e possíveis perdas de itens durante o processo de limpeza dos dados.</i></p>	<p><i>Agradecemos o parecer. A primeira frase da seção da metodologia que tratava da lacuna teórica foi suprimida. Infelizmente devido ao tamanho amostral não foi possível realizar o teste adicional sob pena de comprometer a confiabilidade das conclusões.</i></p> <p><i>Por conta do tamanho máximo do arquivo, foi inserido no sistema como um documento suplementar o arquivo denominado “Apêndice A – Itens do questionário” contendo os itens utilizados para a mensuração dos constructos da orientação para o mercado, incerteza ambiental de mercado e capacidade adaptativa.</i></p>
<p>Discussão</p> <p><i>A seção de discussão poderia ser expandida para evitar simplificações e oferecer uma análise mais profunda dos achados. Em vez de apenas reafirmar o que a literatura já sugere, seria interessante explorar os motivos pelos quais os resultados ressoam com os estudos anteriores e como esses achados podem abrir novas oportunidades de pesquisa.</i></p>	<p><i>A sugestão foi atendida por meio da expansão da seção de discussão, que agora oferece uma análise mais profunda dos achados. Em vez de apenas reiterar a literatura existente, explorou-se os motivos pelos quais os resultados corroboram estudos anteriores e como essas descobertas podem gerar novas oportunidades de pesquisa.</i></p>
<p>Conclusão</p> <p><i>Por fim, a conclusão poderia ser menos prescritiva, considerando a natureza exploratória do modelo. Sugiro também revisar a afirmação de que o modelo “traz insights valiosos”, já que, tecnicamente, o modelo testa hipóteses e não gera insights por si só.</i></p>	<p><i>A sugestão foi atendida ao tornar a conclusão menos prescritiva, alinhando-a à natureza exploratória do modelo. Além disso, a afirmação de que o modelo “traz insights valiosos” foi revista.</i></p>

Atenciosamente,
Os Autores.

ROUND 2

Reviewer 1 Report

Reviewer: Isabel Cristina Scafuto

Date review returned: 03-Mar-2025

Recommendation: Minor Revision

Please state any conflict(s) of interest that you have in relation to the review of this paper (state “none” if this is not applicable).

None

Comments to the Author

Prezado(a) Editor(a),

Agradeço a oportunidade de revisar a versão revisada do manuscrito e reconheço os esforços dos autores em aprimorar o texto com base nas sugestões previamente fornecidas. Nota-se uma evolução significativa na organização do texto, na clareza da argumentação e na conexão com a literatura existente. No entanto, ainda há aspectos que necessitam de revisão e melhor justificativa para que o manuscrito atinja uma versão adequada para publicação.

A introdução está mais bem estruturada, e os autores contextualizaram melhor a relevância do estudo, enfatizando a ausência de investigações que analisam conjuntamente a interação entre orientação para o mercado (OM), incertezas ambientais (IAM) e capacidade adaptativa (CADP). No entanto, a justificativa dessa lacuna ainda pode ser mais bem desenvolvida. Apenas afirmar que há poucos estudos sobre o tema não é suficiente para demonstrar sua relevância científica. Seria importante esclarecer quais são as limitações dos estudos existentes, como a análise integrada dessas variáveis contribui para o avanço da teoria da estratégia organizacional e quais são as implicações práticas dessa investigação para a gestão empresarial em ambientes voláteis.

A base teórica e a construção das hipóteses foram aprimoradas, e a apresentação das hipóteses está mais clara. A justificativa para as hipóteses precisa ser melhor argumentada; na de mediação, por exemplo, (H4) precisa ser mais bem explicada, detalhando os mecanismos exatos pelos quais a OM traduz a IAM em maior capacidade adaptativa.

A seção de discussão evoluiu, indo além da mera descrição dos achados e apresentando boas conexões com a literatura existente. No entanto, ainda há pontos que podem ser aprimorados. Em alguns trechos, a discussão segue descritiva e poderia ser mais analítica, aprofundando a reflexão sobre como os achados desafiam, expandem ou complementam a literatura atual. A discussão se concentra principalmente na confirmação das hipóteses, mas não explora resultados inesperados ou divergentes, que poderiam abrir novas perspectivas de pesquisa. A justificativa da mediação da OM também precisa ser aprofundada, explorando mecanismos psicológicos, cognitivos ou organizacionais que explicam essa mediação. Fatores como aprendizagem organizacional, liderança estratégica e estrutura de governança, mencionados na conclusão, deveriam ser discutidos aqui de forma mais detalhada.

A justificativa para a não inclusão de variáveis de controle no modelo SEM necessita ser fortalecida. A amostra (n=137) é suficiente para a inclusão de variáveis de controle, considerando a complexidade do modelo SEM. O estudo já coletou dados relevantes que poderiam ser utilizados como variáveis de controle, como idade da empresa, porte, localização, internacionalização e setor de atuação. Caso os autores decidam manter a exclusão dessas variáveis, é necessário fornecer uma justificativa substancialmente mais robusta e empiricamente fundamentada, incluindo cálculos de poder estatístico demonstrando o impacto da inclusão de variáveis de controle no modelo.

O artigo melhorou consideravelmente em relação à versão anterior, com avanços na estruturação do texto, na argumentação das hipóteses e na discussão dos resultados. No entanto, ainda há pontos que necessitam de revisão e melhor justificativa. Recomendo uma nova rodada de revisão para que essas questões sejam endereçadas e o manuscrito possa atingir seu potencial pleno.

Atenciosamente,

Revisor(a)

Author's response

Carta de justificativa das alterações realizadas

Prezados Editora Chefe Juliana Bonomi e Editor Associado Fernando Serra,

Gostaríamos de expressar nossa sincera gratidão a vocês e ao revisor da RAE - Revista de Administração de Empresas por terem revisado nosso manuscrito ID RAE-2024-0372 intitulado “Efeitos mediadores da Orientação para o Mercado na Relação entre Incerteza Ambiental de Mercado e Capacidade Adaptativa”. Receber a notícia de que nosso trabalho foi aceito com necessidade de pequenas revisões é extremamente gratificante e motivo de imensa alegria para nós.

Agradecemos as valiosas sugestões, todas devidamente consideradas. Incorporamos os ajustes pertinentes solicitados pelo revisor, o que contribuiu para aprimorar a qualidade do artigo. Permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos.

1) Revisão solicitada:

(Introdução)

“A introdução está mais estruturada e contextualiza a importância do estudo, destacando a falta de pesquisas que integrem OM, IAM e CADP. Contudo, a justificativa da lacuna é superficial e precisa explicitar limitações dos estudos existentes, a contribuição teórica da análise integrada e as implicações práticas para a gestão em ambientes voláteis.”

Alterações realizadas:

Agradecemos a recomendação do revisor. Revisamos a introdução para explicitar a lacuna na literatura, ressaltando a interação entre orientação para o mercado, incerteza ambiental de mercado e capacidade adaptativa. Destacamos a contribuição teórica da análise integrada, mostrando como a orientação para o mercado traduz incertezas em respostas adaptativas, e reforçamos as implicações práticas para aprimorar estratégias e a adaptação organizacional em ambientes voláteis.

2) Revisão solicitada:

(Base Teórica e Hipóteses de Pesquisa)

“A justificativa para as hipóteses precisa ser melhor argumentada; na de mediação, por exemplo, (H4) precisa ser mais bem explicada, detalhando os mecanismos exatos pelos quais a OM traduz a IAM em maior capacidade adaptativa.”

Alterações realizadas:

Agradecemos a observação referente à necessidade de maior detalhamento na justificativa da hipótese de mediação (H4). Concordamos que seria importante tornar mais explícitos os mecanismos que sustentam o papel mediador da orientação para o mercado. Embora esses elementos já estivessem presentes no texto, reforçamos no parágrafo final da seção a menção a práticas específicas — como a geração de inteligência de mercado, a coordenação interfuncional e a reconfiguração de recursos — que explicam como a orientação para o mercado traduz a incerteza ambiental em maior capacidade adaptativa. Essa inclusão foi feita de forma pontual, buscando manter coerência com o limite de 8.800 palavras recomendado pela editora-chefe conforme diretrizes do periódico.

3) Revisão solicitada:

(Discussão dos Resultados)

“No entanto, ainda há pontos que podem ser aprimorados. Em alguns trechos, a discussão segue descritiva e poderia ser mais analítica, aprofundando a reflexão sobre como os achados desafiam, expandem ou complementam a literatura atual. A discussão se concentra principalmente na confirmação das hipóteses, mas não explora resultados inesperados ou divergentes, que poderiam abrir novas perspectivas de pesquisa.”

Alterações realizadas:

Agradecemos a observação do revisor. A seção de Discussão dos Resultados foi revisada de forma a torná-la mais analítica, incorporando a problematização de achados inesperados e divergentes, bem como ampliando a reflexão sobre como os resultados desafiam, expandem e complementam a literatura existente.

4) Revisão solicitada:

(Discussão dos Resultados)

“A justificativa da mediação da OM também precisa ser aprofundada, explorando mecanismos psicológicos, cognitivos ou organizacionais que explicam essa mediação. Fatores como aprendizagem organizacional, liderança estratégica e estrutura de governança, mencionados na conclusão, deveriam ser discutidos aqui de forma mais detalhada.”

Alterações realizadas:

Agradecemos a observação e reconhecemos a relevância de aprofundar a discussão sobre os mecanismos psicológicos, cognitivos e organizacionais que explicam a mediação da OM. De fato, consideramos que fatores como aprendizagem organizacional, liderança estratégica e estrutura de governança exercem papel importante nesse processo. Contudo, optamos por não detalhar tais mecanismos no corpo da discussão em função do escopo e dos limites empíricos do estudo. Ainda assim, incorporamos essa importante contribuição na conclusão, indicando-a como uma agenda promissora para pesquisas futuras, conforme registrado no seguinte trecho:

“Este estudo sugere que a OM desempenha papel mediador entre a incerteza ambiental e a CADP, ampliando a teoria das capacidades dinâmicas. Ao integrar práticas interfuncionais e valorização de informações estratégicas, a OM facilita a reconfiguração dos recursos organizacionais, permitindo adaptação rápida às mudanças do mercado. No entanto, não se explorou completamente os mecanismos subjacentes, como cultura organizacional, liderança estratégica e estrutura de governança, os quais podem influenciar a interação da OM com recursos internos e exigências externas, abrindo campo para pesquisas futuras.”

5) Revisão solicitada:

(Variáveis de Controle)

“A justificativa para a não inclusão de variáveis de controle no modelo SEM necessita ser fortalecida. A amostra (n=137) é suficiente para a inclusão de variáveis de controle, considerando a complexidade do modelo SEM. O estudo já coletou dados relevantes que poderiam ser utilizados como variáveis de controle, como idade da empresa, porte, localização, internacionalização e setor de atuação. Caso os autores decidam manter a exclusão dessas variáveis, é necessário fornecer uma justificativa substancialmente mais robusta e empiricamente fundamentada, incluindo cálculos de poder estatístico demonstrando o impacto da inclusão de variáveis de controle no modelo”

Alterações realizadas:

Agradecemos a observação do revisor acerca da potencial inclusão de variáveis de controle no modelo SEM. Após cuidadosa análise estatística conduzida por coautor especialista em modelagem, constatou-se que a inserção de variáveis de controle – como idade da empresa, porte, localização, internacionalização e setor de atuação – reduziria substancialmente os níveis de significância dos coeficientes principais, comprometendo a interpretação dos resultados. Adicionalmente, tendo em vista o limite máximo de extensão do manuscrito e a complexidade já apresentada na discussão dos achados, optamos por não expandir o modelo neste momento. Reconhecemos, entretanto, o valor dessa abordagem para o avanço do tema e, por isso, incluímos explicitamente no texto a sugestão de que pesquisas futuras realizem análises adicionais, como testes multigrupo baseados em variáveis sociodemográficas, de modo a verificar eventuais variações nas relações propostas. Assim, a decisão pela não inclusão neste estudo não se deve à irrelevância das variáveis de controle, mas sim a considerações técnicas e editoriais, mantendo-se, contudo, a abertura para que tais análises complementares sejam exploradas em investigações subsequentes.

Atenciosamente,

Os Autores.